

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Алаудинова Шабнам Рустам қизи

Магистр, Термезский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7261529>

Аннотация. В данной статье дается осмысление требований к коренной реформе профессионально-педагогической деятельности будущих учителей начальных классов и повышению их профессиональной компетентности, созданию необходимых педагогических условий для обеспечения их профессионального и личностного становления в высших учебных заведениях, модернизация содержания и структуры подготовки педагогов технологического образования определяет основную цель формирования компетентности специалиста путем определения психолого-педагогических условий и разработки механизма контроля и оценки ее качества.

Ключевые слова: педагог, компетенция, компетенция, знание, умение, компетенция, умение, интеграция, модернизация, психолого-педагогическая

PROFESSIONAL COMPETENCE IN HIGHER EDUCATION

Abstract. This article provides an understanding of the requirements for a radical reform of the professional and pedagogical activities of future primary school teachers and increasing their professional competence, creating the necessary pedagogical conditions to ensure their professional and personal development in higher educational institutions, modernizing the content and structure of the training of teachers of technological education determines the main goal of forming the competence of a specialist by determining the psychological and pedagogical conditions and developing a mechanism for monitoring and evaluating its quality.

Key words: teacher, competence, competence, knowledge, skill, competence, ability, integration, modernization, psychological and pedagogical

ВВЕДЕНИЕ

В нашей республике путем совершенствования системы образования большое внимание уделяется подготовке зрелых, всесторонне развитых, способных к самостоятельному мышлению, целеустремленных, самоотверженных и инициативных кадров. В текущий период обновление техники и технологий на производстве, бурное развитие науки и техники требует от специалистов углублять свои знания самостоятельно и регулярно, требует обновления, наполнения и расширения. Реализация «Национальной программы подготовки кадров» направлена на подготовку смелых, самостоятельных, творчески мыслящих, компетентных, знающих специалистов, способных обеспечить современное развитие Узбекистана в соответствии с международными требованиями, а также всесторонне развитых кадров с личными человеческими качествами. Важным требованием современности является формирование профессиональных компетенций, связанных с наукой и воспитанием зрелого поколения, и умение последовательно применять их в педагогической деятельности. Коренное повышение качества профессионально-педагогической подготовки учителя технологического образования напрямую связано с ее содержанием. Необходимо обеспечить синтез педагогических и технических знаний, чтобы значительно повысить качество подготовки педагогических кадров. Профессиональное становление педагога технологического образования служит обеспечению эффективности образовательного процесса на основе интеграции

педагогических и технических знаний на основе изменений в сферах науки, образования, техники, технологий и экономики производства. Этот процесс порождает необходимость внесения определенных изменений в создание технологии подготовки учителя технологического образования и содержание подготовки учителя технологического образования.

Знакомство с содержанием теоретических источников, изучение деятельности высших учебных заведений и анализ фактических данных показали, что в формировании профессиональной компетентности педагогов технологического образования существует ряд противоречий, в частности:

- между уровнем зрелой специальной подготовки выпускника высшего учебного заведения и нормативными требованиями, предъявляемыми к модернизированному содержанию и объему ГОСО, и уровнем реализации его личностных возможностей;
- между традиционными и инновационными методами, используемыми в процессе формирования профессиональной компетентности преподавателей технологического образования в высших учебных заведениях;
- между деятельностью высших учебных заведений, направленной на педагогическую поддержку в формировании личности педагога и его профессиональной компетентности, и механизмом и закономерностями развития процесса подготовки студента как будущего педагога;
- в педагогическом ряду технологического образования учителем неиспользование возможностей интеграции с общепрофессиональными и специальными предметами в плане формирования личностно-профессиональной компетентности;
- Можно указать на противоречия между научно-техническим прогрессом, растущими запросами модернизированного общества на квалифицированного педагога, неготовностью педагогов технологического образования работать в условиях саморазвития, что основная часть формирования их профессиональной компетентности. Одним из способов преодоления таких противоречий является формирование профессиональных компетенций будущих педагогов. Путем формирования профессиональной компетентности будущих педагогов технологического образования, создания необходимых педагогических условий для обеспечения их профессионального и личностного становления в вузах, модернизации содержания и структуры подготовки педагогов технологического образования, определения их психолого-педагогических условий, развития механизм контроля и оценки ее качества определяет основную цель формирования компетентности специалиста.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Важный фактор совершенствования образовательного процесса тесно связан с формированием высокого уровня профессиональной компетентности преподавателей технологического образования в системе высшего образования. Поэтому определено, что одной из актуальных задач является создание теоретических и практических основ процесса формирования профессиональной компетентности педагогов технологического образования на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий и создаваемых учебно-методических комплексов. . В связи с этим актуальной задачей становится научное обоснование новых подходов, обеспечивающих уровень профессиональной компетентности, требуемый с периода

подготовки педагогов технологического образования в высших учебных заведениях. Непосредственное изучение содержания образования на практике в зарубежных странах по профессиональной подготовке специалистов показало, что оно имеет место в странах Запада. Согласно сущности национальной системы образования нашей республики, минимальные требования к содержанию образования основываются на знаниях, умениях и квалификации.

Если обратиться к этимологическому анализу понятий «компетентный» и «компетенция», то можно понять, что они возникли не случайно. Под компетенцией понимается не приобретение студентом знаний и умений, а приобретение интегративных знаний и действий в каждом самостоятельном направлении. С точки зрения требований к уровню профессиональной подготовленности выпускников под компетенцией понимается способность обучающихся адекватно использовать совокупность знаний, умений и способов деятельности в определенных ситуациях. Компетентность выражается в приобретении обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления личной и общественно значимой профессиональной деятельности, и в умении применять их в профессиональной деятельности. В данном предмете в полной мере раскрывается сущность понятия «компетентность», она проявляется в следующих двух направлениях: компетентность формируется как личностные качества обучающихся и базовые требования профессиональной сферы. В связи с тем, что содержание образования группируется в учебном плане в виде блоков предметов (по всем предметам), межпредметных (по совокупности предметов) и предметов (по конкретному предмету), мы выделяем следующие три уровня обучения. компетенция:

- базовая компетентность (по гуманитарному, социально-экономическому содержанию образования);

– междисциплинарная компетентность (в соответствии со спецификой учебных предметов и образовательных блоков общепрофессиональной подготовки);

- компетентность по одному предмету (предмету) (согласно наличия четкой и определенной возможности в рамках специального учебного предмета). Таким образом, базовая компетентность определяется на уровне учебных блоков и учебных предметов для каждой ступени высшего педагогического образования. При определении порядка базовой компетентности, в соответствии с основными целями профессионально-педагогического образования, сущностью социального и личностного опыта, в процессе организации профессиональной деятельности в социальном обществе практические умения подразделяются на следующие виды компетентности:

1. Всесторонняя компетентность. Это связано с ценностными ориентациями школьника, его способностью чувствовать и понимать социальное бытие, находить самостоятельный образ жизни, осознавать свою роль и место в социальном обществе, ставить четкую цель в организации действий. и для принятия решений, компетенций, связанных с мировоззрением, он обеспечивает механизм самоопределения учащегося в учебных и других ситуациях. От этой компетенции зависит индивидуальное образовательное направление студента и общая программа его профессиональной деятельности. 2. Социокультурная компетентность. Это объем знаний и деятельностного опыта, которые необходимо глубоко усвоить учащемуся, особенности национальной и общечеловеческой культур, духовно-нравственные основы жизни человека и человека, культурные основы

семейных и общественных традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на материальное существование, жизнь и отдых, знания о том, например, как эффективно организовать свободное время.

3. Учебная компетентность. Это совокупность компетенций самостоятельного мышления, состоящая из элементов логической, методической и социальной деятельности студента, связанной с конкретными изучаемыми объектами, включающая в себя знания и умения целеполагания, планирования деятельности, анализа ее содержания, рефлексии, личностной оценки. активности. По отношению к изучаемым объектам учащиеся приобретают творческие навыки, то есть получение знаний непосредственно из существования, способы действия и эвристические способы решения задач в нестандартных ситуациях.

4. Компетентность в получении информации. С помощью аудио-видеосредств и информационных технологий формируются навыки самостоятельного исследования, анализа и отбора необходимой информации, ее модификации, хранения и передачи. Эта компетенция гарантирует, что студент усваивает основы учебных предметов на основе важной информации.

5. Коммуникативная компетентность. Он включает в себя взаимодействие со студентами, их приемы, овладение языком, имеющим приоритетное значение в процессе общения, навыки работы в группах, организацию и проведение различных духовно-просветительских мероприятий в коллективе.

ВЫВОД

Целесообразно рассмотреть нормативную модель подготовки специалиста, включающую учебно-познавательную деятельность по приобретению будущей профессии. Она выражается в квалификационных характеристиках выпускника вуза соответствующего направления и уровня подготовки, а научно обоснованные знания, умения и навыки отражают состав важных профессиональных качеств человека.

REFERENCES

1. Муслимов Н.А., Гаипова Н., Халилова Н. Учебно-методический комплекс "Общая психология". //Методическое пособие. -Т.: «Наука и техника», 2011.
2. Саидахмедов Н.С. Роль учителя в педагогической системе //Народное образование. - Ташкент, 1993. - № 6-7. - Б. 9-12.
3. Джораев Р.Х. Толипов О'. «Педагогическая деятельность, технологии и навыки». «Непрерывное образование» 2003 г.
4. Д.А. Тхоржевский "Методика трудового воспитания" - Т "Учитель" 1987г.
5. Тургунбоева А.Г. «Психологические особенности формирования социального восприятия и будущих педагогов» Ташкент-2020